

Ubicación estratégica de una planta piloto de gel sanitizante para la mitigación del COVID-19

M. A. Román-del Valle^{1*}, J. C. Hernández-González¹, G. Leo-Avelino¹,
J. A. Caballero-Mora¹, M. T. Cadenas-González¹.

¹Centro de Tecnología Avanzada, CIATEQ A.C., Calle 23 de agosto 213, Colonia Jesús García, Villahermosa, C.P. 86040, Municipio Centro, Tabasco, México.

[*missael.roman@ciateq.mx](mailto:missael.roman@ciateq.mx)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Derivado de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2, a inicios del año 2020, la población de México tuvo que adaptarse a un estilo de vida diferente, disminuyendo la interacción social e implementando medidas de prevención contra el virus, una de ellas, el uso de gel sanitizante antibacterial. El presente estudio proyecta una línea geográfica factible de solución y la selección de un sitio acorde a las características técnicas de la planta piloto de gel antibacterial como módulo móvil con fundamento en técnicas de localización de instalaciones en la ciudad de Villahermosa como estrategia para coadyuvar al desabastecimiento comercial del producto y el alta demanda de casos registrados, basándose en un modelo de distancias rectilíneas y una sola facilidad bajo un problema de localización discreto y soportado con software de Sistemas de Información Geográfica.

Palabras clave: logística, distribución, localización de plantas, COVID-19.

Abstract

In consequence of the pandemic caused by the SARS-CoV2 virus, at the beginning of 2020, the population of Mexico had to adapt to a different lifestyle, reducing social interaction and implementing prevention measures against the virus, one of them, the use of antibacterial sanitizing gel. The present study projects a feasible geographic solution line and the selection of a site according to the technical characteristics of an antibacterial gel pilot plant as a mobile module based on techniques for locating facilities in the city of Villahermosa as a strategy to contribute to shortages commercial product and the high demand of registered cases. The study based on a rectilinear distance model and a single facility under a discrete location problem and supported with Geographic Information Systems software.

Key words: logistics, distribution, plant-location, COVID-19.

Introducción

A finales del año 2019 y principios del 2020, la humanidad fue testigo del brote de un nuevo virus de la familia del coronavirus denominado 2019-nCoV y posteriormente clasificado como SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 en Wuhan, China. El nuevo virus se propagó a un ritmo alarmante al resto de los países en los meses posteriores, siendo el 27 de febrero de 2020, el primer caso detectado en México, superando hoy día los 2.97 millones de casos y 244 mil defunciones en la primera semana de agosto de 2021. Ante el panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con otras instancias afines, enfocaron sus esfuerzos en desarrollar medidas y planes que contribuyeran en la mitigación de la tasa de contagios, entre los que destacan: declaración de periodos de cuarentena, suspensión de actividades en lugares de mayor aforo, uso de cubrebocas y caretas, lavado de manos constante y el uso de gel antibacterial, uno de los mecanismos más efectivos para la desnaturalización de las proteínas contenidas en las membranas lipídicas del virus.

Debido a lo anterior, la demanda de gel sanitizante o agentes esterilizantes aumentó considerablemente durante el 2020, produciendo desabasto masivo y orillando a las empresas productoras de gel a trabajar a marchas forzadas para cumplir con la necesidad latente y creciente. Con el objetivo de coadyuvar ante tal efecto, se visualiza la necesidad de una planta piloto local de gel esterilizante como módulo móvil para su fácil transporte e instalación en los lugares con tasas de contagio elevadas para abastecimiento local, tal es el caso de la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, el cual se trata del primer estado de la región sureste y cuarto a nivel nacional con una tasa cercana a los 2,506 casos por cada 100 mil habitantes [1]. En este contexto, contar con una planta piloto de gel sanitizante de producción y distribución local, resulta benéfico para la población en general y permite ayudar en la mitigación de la tasa de contagios cuando existe desabasto, ya que permite generar estrategias articuladas con instancias gubernamentales y privadas para el propio abastecimiento de materias primas y distribución en la población donde se identifiquen mayores concentraciones de personas [2], donde empresas del sector privado se han unido a la causa para la implementación de dispensadores de agente esterilizante, tal es el caso de Grupo IMU, quien colocó contenedores de gel en distintas estaciones de autobús en la Ciudad de México para mantener una buena higiene de antibacterial y de ese modo prevenir la propagación de COVID-19; así mismo, el Gobierno de Querétaro y el H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, en colaboración con la Jurisdicción Sanitaria del Estado y el DIF respectivamente, contribuyeron en la colocación de dispensadores de gel antibacterial para la población en general [3] y [4].

Por tal motivo, el presente trabajo de investigación contempla implementar técnicas de localización de plantas con el fin de identificar puntos geográficos estratégicos para la implementación de una planta piloto de producción de gel sanitizante en la ciudad de Villahermosa y sea apta para la implementación de estrategias de distribución articulada a la población.

Metodología

La selección de una ubicación estratégica es una actividad esencial que juega un rol importante en la concepción de nuevas empresas, ya que discernir entre uno o más puntos de ubicación tiene una estrecha relación en los gastos de distribución, tiempos de respuesta, entre otros. En este mismo contexto y en aras de la logística y cadenas de suministro, el sustento científico en el cual se fundamenta este estudio recae en técnicas de localización de plantas o almacenes, mismo tema que ha abarcado múltiples casos de interés, tal es el caso de [5], quienes presentan un modelo de programación lineal de enteros mixtos para el problema de ubicación de un almacén, o bien, el caso de estudio que presenta [6], donde buscan la selección de la ubicación óptima para establecer un almacén en varias Zonas Económicas Especiales y de libre comercio, o el caso de [7] que da a conocer la relación que existe entre la ubicación de dispensadores y su uso en la sociedad.

Para lograr la ubicación estratégica de la planta piloto, esta investigación consta de cuatro etapas definidas en la Figura 1. La primera etapa consta de un análisis de la densidad poblacional de la ciudad de Villahermosa con la finalidad de conocer cuánta población habita la zona territorial y su diversificación; la segunda consiste en la determinación de pesos y la ubicación de centroides en un plano geográfico cartesiano, los cuales serán insumos para la etapa tres que se enfoca en un estudio de localización de planta con base en el análisis de distancias rectilíneas a través del método minimax, el cual busca minimizar la máxima distancia resultante de una localización bajo la norma rectilínea, asumiendo que los costos por distancias son constantes; finalmente se selecciona entre múltiples facilidades la más adecuada mediante el apoyo del método húngaro y sesiones técnicas con expertos conforme a requerimientos técnicos.

Figura 1. Metodología propuesta.

Resultados y discusión

A continuación, se describe los resultados de las etapas procedimentales mencionadas.

Análisis de densidad poblacional

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la densidad poblacional se trata de un indicador que permite mostrar la cantidad de personas que habitan en una zona territorial específica (país, región, ciudad, etc.), además de ofrecer conocimiento general de las condiciones de los habitantes. Bajo este contexto, para conocer la concentración poblacional de Villahermosa, se busca la relación que hay entre la cantidad de personas que viven en un lugar y la extensión del espacio que habitan, la cual se obtiene de forma directa a través del cociente entre ellas, obteniendo zonas importantes de concentración que fungirán como los puntos a distribuir el gel sanitizante.

La Figura 2 concentra el proceso del mapa de densidad poblacional en estudio, el cual se desarrolla con apoyo de la cartografía geoestadística urbana y el censo de población y vivienda del estado de Tabasco, además se emplea la herramienta informática ArcGIS® en su versión académica para analizar dónde se concentra la mayor población de la ciudad.

Figura 2 A. Datos de INEGI.

Figura 2 B. Proceso de construcción de mapa.

Figura 2 C. Mapa de densidad.

Figura 2. Mapa de densidad poblacional de Villahermosa, Tabasco.

A través del mapa de densidad generado, se determinan cinco zonas principales, las cuales se muestran en la Figura 3, concentrando la mayor cantidad de población y puntos de esparcimiento.

Figura 3 A. Identificación de aglomeración poblacional.

Figura 3 B. Identificación de zonas.

Figura 3. Detección de zonas de mayor concentración.

El detalle de las zonas definidas se concentra de la siguiente manera: la zona centro (18 colonias - 41, 966 habitantes), la cual agrupa asentamientos como Centro delegación uno, Mayito, Municipal, Tulipanes, Reforma, Gil y Saenz y José Narciso Rovirosa; la zona sur (15 colonias - 73, 390 habitantes) con asentamientos como Tamulté de las barrancas, Nueva pensiones, Punta Brava, Las delicias, Villa de los arcos, Guadalupe Borja de Diaz Ordaz, Atasta y Palmitas; la zona norte (11 colonias - 41, 216 habitantes) con asentamientos como Progresivo ciudad industrial, Infonavit ciudad industrial, Cosmos, Villa las flores, Ciudad industrial, Olmeca y Lagunas; la zona este (09 colonias - 50, 758 habitantes) con asentamientos como Gaviotas norte, Triunfo la manga I, Triunfo la manga II, Gaviotas norte sector explanada y Gaviotas sur sector san José; y finalmente la zona oeste (09 colonias - 23, 093 habitantes) conformada por la colonia José Maria Pino Suarez. muestra las zonas definidas para el estudio.

Determinación de centroides

El centroide de un área de forma regular se determina localizando su centro geométrico [8], mismo que es obtenido para cada una de las zonas definidas con la finalidad de contar con un punto específico para la siguiente etapa. Por lo anterior, con el uso de una herramienta de sistemas georreferenciados se procede a superponer un mapa de coordenadas geográficas sobre la ciudad de Villahermosa con la finalidad de ubicar los cuadrantes sobre las zonas especificadas y mediante las fórmulas mostradas en la Tabla 1, se calculan los centroides para cada zona.

Tabla 1. Determinación de centroides.

Fórmulas	Zona	Coordenadas i: x, y	Centroide
$C_x = \frac{\sum_{i=1}^n d_{ix} V_i}{\sum_{i=1}^n V_i}$	Centro	P ₁₁ (27,30) P ₁₂ (27,22) P ₁₃ (37,22) P ₁₄ (37,30)	P ₁ (32,26)
	Norte	P ₂₁ (38,51) P ₂₂ (38,34) P ₂₃ (47,34) P ₂₄ (47,51)	P ₂ (42,42)
	Sur	P ₃₁ (19,20) P ₃₂ (19,12) P ₃₃ (29,12) P ₃₄ (29,20)	P ₃ (24,16)
$C_y = \frac{\sum_{i=1}^n d_{iy} V_i}{\sum_{i=1}^n V_i}$	Este	P ₄₁ (38,22) P ₄₂ (38,10) P ₄₃ (44,10) P ₄₄ (44,22)	P ₄ (41,16)
	Oeste	P ₅₁ (27,46) P ₅₂ (27,36) P ₅₃ (35,36) P ₅₄ (35,46)	P ₅ (31,41)

Calculados los centroides, se procedió a identificarlos geográficamente sobre el mapa de coordenadas, teniendo como resultado la Figura 4.

Figura 4 A. Mapa de coordenadas.

Figura 4 B. Zonas en un sistema cartográfico.

Figura 4. Determinación de centroides.

Aplicación del método MINIMAX

El modelo P-Centro, también conocido como problema minimax, pertenece a los modelos de máxima distancia y tiene por objetivo minimizar la máxima distancia entre un nodo de demanda y su facilidad cercana, dado que se cuenta con un número determinado de facilidades [9]. Considerando un caso de distancias rectilíneas con una sola facilidad y aplicando la teoría del método minimax, se determina la ubicación que supone una cercanía a los centroides P calculados. Por lo anterior, se calculan a continuación los valores de c₁ a c₅ considerando un valor de g_i igual a cero.

$$c_1 = \min_{1 \leq i \leq m} (a_i + b_i - g_i)$$

$$c_1 = \min_{1 \leq i \leq m} (32 + 26 - 0, 42 + 42 - 0, 24 + 16 - 0, 41 + 16 - 0, 31 + 41 - 0) = 40$$

$$c_2 = \max_{1 \leq i \leq m} (a_i + b_i + g_i)$$

$$c_2 = \max_{1 \leq i \leq m} (32 + 12 + 0, 42 + 42 + 0, 24 + 16 + 0, 41 + 16 + 0, 31 + 41 + 0) = 84$$

$$c_3 = \min_{1 \leq i \leq m} (-a_i + b_i - g_i)$$

$$c_3 = \min_{1 \leq i \leq m} (-32 + 26 - 0, -42 + 42 - 0, -24 + 16 - 0, -41 + 16 - 0, -31 + 41 - 0) = -25$$

$$c_4 = \max_{1 \leq i \leq m} (-a_i + b_i + g_i)$$

$$c_4 = \max_{1 \leq i \leq m} (-32 + 26 + 0, -42 + 42 + 0, -24 + 16 + 0, -41 + 16 + 0, -31 + 41 + 0) = 10$$

$$c_5 = \max_{1 \leq i \leq m} (c_2 - c_1, c_4 - c_3)$$

$$c_5 = \max_{1 \leq i \leq m} (84 - 40, 10 - (-25)) = 44$$

Posteriormente, se evalúan los puntos que superponen una línea factible en el mapa coordinado de acuerdo con las zonas analizadas y que minimicen el valor de las distancias entre cada una de ellas.

$$(x, y) = \frac{1}{2} (c_1 - c_3, c_1 + c_3 + c_5)$$

$$(x, y) = \frac{1}{2} (40 - (-25), 40 + (-25) + 44) = (32.5, 29.5)$$

$$(x, y) = \frac{1}{2} (c_2 - c_4, c_2 + c_4 - c_5)$$

$$(x, y) = \frac{1}{2} (84 - 10, 84 + 10 - 44) = (37, 25)$$

Con los datos obtenidos, se calcula el valor máximo dada estas coordenadas.

$$K = \frac{c_5}{2} = \frac{44}{2} = 22.$$

Y consecutivamente se comprueba que las coordenadas definidas minimicen el valor máximo de las distancias entre ellas y los centroides calculados.

Punto (32.5, 29.5)

$$D_1 = |X_i - a_1| + |Y_i - b_1| = |32.5 - 32| + |29.5 - 26| = 0.5 + 3.5 = 4$$

$$D_2 = |X_i - a_2| + |Y_i - b_2| = |32.5 - 42| + |29.5 - 42| = 9.5 + 12.5 = 22$$

$$D_3 = |X_i - a_3| + |Y_i - b_3| = |32.5 - 24| + |29.5 - 16| = 8.5 + 13.5 = 22$$

$$D_4 = |X_i - a_4| + |Y_i - b_4| = |32.5 - 41| + |29.5 - 16| = 8.5 + 13.5 = 22$$

$$D_5 = |X_i - a_5| + |Y_i - b_5| = |32.5 - 31| + |29.5 - 41| = 1.5 + 11.5 = 13$$

Punto (37, 25)

$$D_1 = |X_i - a_1| + |Y_i - b_1| = |37 - 32| + |25 - 26| = 5 + 1 = 6$$

$$D_2 = |X_i - a_2| + |Y_i - b_2| = |37 - 42| + |25 - 42| = 5 + 17 = 22$$

$$D_3 = |X_i - a_3| + |Y_i - b_3| = |37 - 24| + |25 - 16| = 13 + 9 = 22$$

$$D_4 = |X_i - a_4| + |Y_i - b_4| = |37 - 41| + |25 - 16| = 4 + 9 = 13$$

$$D_5 = |X_i - a_5| + |Y_i - b_5| = |37 - 31| + |25 - 41| = 6 + 16 = 22$$

Con la información obtenida y con ayuda del software Google Earth®, se grafican estas coordenadas para visualizar una línea factible de ubicación, tal como se muestra en la Figura 5.

Figura 5 A. Línea factible en mapa de coordenadas.

Figura 5 B. Ubicación aérea Google Earth®.

Figura 5. Línea de ubicación factible propuesta en la ciudad de Villahermosa.

Cabe mencionar que el escenario ideal es que la planta piloto se instale en un sitio que se encuentre sobre la línea factible de solución, sin embargo, la realidad es que difícilmente este criterio se cumple pues la probabilidad de situar un lugar ideal sobre la línea factible es limitada. Por lo anterior, se investigan sitios aledaños conforme a los requerimientos técnicos de la planta piloto, lo más cercanos a la solución geográfica propuesta por el modelo o línea de ubicación factible, resultado los sitios mostrados en la Figura 6: B1 (Av. Pages Llergo 403, Lago Ilusiones, Villahermosa, Tab.), B2 (Blvd. José Pages Llergo 110, Arboledas, Villahermosa, Tab.), B3 (Av. Universidad 314A, Casa Blanca 1ra Secc, Villahermosa, Tab.), B4 (Av. Universidad 350, Casa Blanca 1ra Secc, Villahermosa, Tab.) y B5 (Av. Ramón Mendoza H. 377, El Recreo, Villahermosa, Tab.).

Figura 6 A. Coordenadas de sitios posibles.

Figura 6 B. Ubicación aérea de sitios posibles.

Figura 6. Sitios posibles de instalación.

Selección entre múltiples facilidades

Recurriendo a seleccionar un sitio de acuerdo con múltiples facilidades y con la finalidad de ubicar la facilidad que mayor precise a la línea de solución identificada con anterioridad, se procede a emplear el método húngaro, el cual consiste en un proceso que asigna el mayor flujo que se encuentre en una matriz a la menor distancia que se halle en la matriz de distancias, de manera que la multiplicación de los dos factores sean lo más pequeña posible, esto se realiza de manera repetitiva hasta que todas las células se encuentran asignadas a una localización [10]. Por lo anterior, se recurre a dar solución a la matriz D_{kj} considerando las facilidades existentes y los centroides obtenidos, donde $C_{ij} = \sum_{k=n}^k w_{ik} * D_{kj}$, teniendo como resultado la Tabla 2.

Tabla 2. Matriz D_{kj} .

	$P_i \rightarrow B_j = P_{ix} - B_{jx} + P_{iy} - B_{jy} $				
	$B_1(33,27)$ Av. Pages Llergo 403, Lago Ilusiones, Villahermosa, Tab.	$B_2(36,28)$ Blvd. José Pages Llergo 110, Arboledas, Villahermosa, Tab.	$B_3(34,31)$ Av. Universidad 314A, Casa Blanca 1ra Secc, Villahermosa, Tab.	$B_4(34.5,32)$ Av. Universidad 350, Casa Blanca 1ra Secc, Villahermosa, Tab.	$B_5(35,33)$ Av. Ramón Mendoza H. 377, El Recreo, Villahermosa, Tab.
$P_1(32,26)$	$ P_{11} - B_{11} + P_{12} - B_{12} $ 32 - 33 + 26 - 27	$ P_{11} - B_{21} + P_{12} - B_{22} $ 32 - 36 + 26 - 28	$ P_{11} - B_{31} + P_{12} - B_{32} $ 32 - 34 + 26 - 31	$ P_{11} - B_{41} + P_{12} - B_{42} $ 32 - 34.5 + 26 - 32	$ P_{11} - B_{51} + P_{12} - B_{52} $ 32 - 35 + 26 - 33
$P_2(42,42)$	$ P_{21} - B_{11} + P_{22} - B_{12} $ 42 - 33 + 42 - 27	$ P_{21} - B_{21} + P_{22} - B_{22} $ 42 - 36 + 42 - 28	$ P_{21} - B_{31} + P_{22} - B_{32} $ 42 - 34 + 42 - 31	$ P_{21} - B_{41} + P_{22} - B_{42} $ 42 - 34.5 + 42 - 32	$ P_{21} - B_{51} + P_{22} - B_{52} $ 42 - 35 + 42 - 33
$P_3(24,16)$	$ P_{31} - B_{11} + P_{32} - B_{12} $ 24 - 33 + 16 - 27	$ P_{31} - B_{21} + P_{32} - B_{22} $ 24 - 36 + 16 - 28	$ P_{31} - B_{31} + P_{32} - B_{32} $ 24 - 34 + 16 - 31	$ P_{31} - B_{41} + P_{32} - B_{42} $ 24 - 34.5 + 16 - 32	$ P_{31} - B_{51} + P_{32} - B_{52} $ 24 - 35 + 16 - 33
$P_4(41,16)$	$ P_{41} - B_{11} + P_{42} - B_{12} $ 41 - 33 + 16 - 27	$ P_{41} - B_{21} + P_{42} - B_{22} $ 41 - 36 + 16 - 28	$ P_{41} - B_{31} + P_{42} - B_{32} $ 41 - 34 + 16 - 31	$ P_{41} - B_{41} + P_{42} - B_{42} $ 41 - 34.5 + 16 - 32	$ P_{41} - B_{51} + P_{42} - B_{52} $ 41 - 35 + 16 - 33
$P_5(31,41)$	$ P_{51} - B_{11} + P_{52} - B_{12} $ 31 - 33 + 41 - 27	$ P_{51} - B_{21} + P_{52} - B_{22} $ 31 - 36 + 41 - 28	$ P_{51} - B_{31} + P_{52} - B_{32} $ 31 - 34 + 41 - 31	$ P_{51} - B_{41} + P_{52} - B_{42} $ 31 - 34.5 + 41 - 32	$ P_{51} - B_{51} + P_{52} - B_{52} $ 31 - 35 + 41 - 33

Con la matriz generada y considerando que la población existente por cada una de las zonas es el valor w_i , se obtiene lo siguiente:

$$C_{ij} = w_i * D_{kj}$$

$$C_{ij} = \left[\sum_{j=1}^5 (w_1 * D_{1j}) \quad \sum_{j=1}^5 (w_2 * D_{2j}) \quad \sum_{j=1}^5 (w_3 * D_{3j}) \quad \sum_{j=1}^5 (w_4 * D_{4j}) \quad \sum_{j=1}^5 (w_5 * D_{5j}) \right]$$

$$C_{ij} = [41,966 \quad 41,216 \quad 73,390 \quad 50,758 \quad 23,093] * \begin{bmatrix} 02 & 06 & 07 & 08.5 & 10 \\ 24 & 20 & 19 & 17.5 & 16 \\ 20 & 24 & 25 & 26.5 & 28 \\ 19 & 17 & 22 & 22.5 & 23 \\ 16 & 18 & 13 & 12.5 & 12 \end{bmatrix}$$

$$C_{ij} = [3,874,806 \quad 4,116,036 \quad 4,328,501 \quad 4,453,543.5 \quad 4,578,586]$$

La matriz C_{ij} permite visualizar el producto entre las distancias de las facilidades detectadas con respecto al peso estipulado por las zonas, de tal forma que, a través de las bases teóricas del método húngaro, el cual permite minimizar valores en problemas de optimización basados en programación lineal, se desarrolla la Tabla 3 para determinar la localización pertinente.

Tabla 3. Aplicación de método húngaro.

	B1	B2	B3	B4	B5
A	0	241,230	453,695	578,737.5	703,780
a1	0	0	0	0	0
a2	0	0	0	0	0
a3	0	0	0	0	0
a4	0	0	0	0	0

El resultado de la aplicación del método húngaro designa a la facilidad B1 como la ideal, sin embargo, por las características de la planta piloto y acercamientos técnicos con expertos, se decide por la facilidad B3 dado que se adecua mejor a las necesidades. La Tabla 4 muestra información referente al lugar seleccionado, con datos obtenidos directamente del arrendador, considerando arrendamiento y servicios mensuales para la operación de la planta piloto a instalar.

Tabla 4. Selección del lugar.

Mejor opción	Características.
<p style="text-align: center;">B_3 Av. Universidad 314A, Casa Blanca 1ra Sección Villahermosa, Tabasco.</p>	<p>Costo mensual aproximado del uso de la facilidad: \$20,000.00 MXN (concepto de renta más servicios)</p> <ol style="list-style-type: none"> Techumbre estructural a base de lámina de zinc. Muros de block de 12 x 20 x 40. Protecciones de herrería. Puerta de aluminio. Aplanado de mortero en muros. Instalaciones eléctricas ocultas y visibles. Instalaciones hidráulicas y sanitarias ocultas. Cimentación de zapatas corridas. Columnas de concreto armado. Trabes de concreto armado. Cortina metálica manual. 252 metros cuadrados.

Nota, los costos mostrados no involucran aspectos de materia prima, mano de obra ni de remodelación.

Trabajo a futuro

Conforme a una demanda potencial de las zonas de mayor concentración, resulta pertinente realizar estrategias que permitan articular actores para llevar a efecto el proceso de instalación de dispensadores en vías públicas y efectuar un estudio de ruteo para encontrar la mejor distribución para abastecer oportunamente a los mismos.

Conclusiones

Se logra determinar 5 facilidades adecuadas para la instalación de una planta de gel sanitizante (B1, B2, B3, B4 y B5) conforme a una línea factible de ubicaciones.

El resultado del conjunto de técnicas, indican que la facilidad inmediata factible resulta ser la facilidad B1, sin embargo, por cuestiones ambientales y técnicas de la planta se opta por la B3, misma que entra en la periferia de la línea de solución factible y mantiene mejores condiciones, tales como un techo alto, ventilación, puerta de acceso grande y espacio para almacenar insumos y productos.

Con el desarrollo del presente estudio se determina una facilidad idónea y se logra fundamentar metodológicamente el proceso de ubicación para la instalación de una planta piloto de producción de agentes esterilizantes que puede proponerse ante instancias pertinentes para dar seguimiento y materializar el estudio en el corto-mediano plazo como estrategia de apoyo en la mitigación del COVID-19 en el estado de Tabasco. Además, se deja en evidencia la necesidad de efectuar metodologías para contar con alternativas factibles, viables y adecuadas en la ubicación de una facilidad, aun cuando pudiera considerarse un simple proceder.

Finalmente, gracias a la generación de los mapas de densidad poblacional se observa que la ciudad de Villahermosa cuenta con 5 zonas altamente densas, siendo la central la de mayor concurrencia, por lo que representa un mayor riesgo de contagio.

Agradecimientos

Al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco por impulsar este tipo de proyectos a través de la convocatoria PRODECTI en aras de generación al conocimiento.

Referencias

- [1] Gobierno de México, "COVID-19 Tablero México," 2021. .
- [2] M. Hurtado, "Grupo IMU instala dispensadores de gel antibacterial en parabuses - Notas de prensa," 2020. .
- [3] Gobierno de Querétaro, "COLOCACION DE DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL Y JABONERAS 658/2020 | qroo.gob.mx," 2020. .
- [4] Daniela Garcia, "Instalan en Córdoba dispensadores de gel antibacterial – encontacto.mx," 2020. .
- [5] M. You, Y. Xiao, S. Zhang, P. Yang, and S. Zhou, "Optimal mathematical programming for the warehouse location problem with Euclidean distance linearization," *Comput. Ind. Eng.*, vol. 136, pp. 70–79, Oct. 2019, doi: 10.1016/j.cie.2019.07.020.
- [6] R. K. Singh, N. Chaudhary, and N. Saxena, "Selection of warehouse location for a global supply chain: A case study," *IIMB Manag. Rev.*, vol. 30, no. 4, pp. 343–356, Dec. 2018, doi: 10.1016/j.iimb.2018.08.009.
- [7] M. A. Hobbs, S. Robinson, D. M. Neyens, and C. Steed, "Visitor characteristics and alcohol-based hand sanitizer dispenser locations at the hospital entrance: Effect on visitor use rates," *Am. J. Infect. Control*, vol. 44, no. 3, pp. 258–262, Mar. 2016, doi: 10.1016/j.ajic.2015.10.041.
- [8] W. Massieu, "Centros de masa, gravedad y centroides," 2021.
- [9] R. H. Araneda Martínez and R. J. Moraga Suazo, "La decisión de localización en la cadena de suministro," *Rev. Ing. Ind.*, p. 12, 2004.
- [10] J. C. Lozano García, "Comparación de métodos de distribución en planta para centros de trabajo, aplicado en empresa del sector metal-mecánico.," Brasil, 2010.